

Neumonía adquirida en la comunidad

en niños menores de 3 años: conocimiento del cuidado materno

Community acquired pneumonia in children under 3 years of age: knowledge of maternal care

Hernández Zambrano, Yarintza Coromoto¹ <https://orcid.org/0000-0002-9524-3325> ua.yarintzahernandez@uniandes.edu.ec

Soria Acosta, Alina Rosa¹ <https://orcid.org/0000-0002-9848-4837> soriacosta1970@gmail.com

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDES". Carrera de Enfermería, Ambato, Ecuador.

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

Correspondencia: Yarintza Hernández. Dirección: Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDES", Ambato, Ecuador. Correo electrónico: ua.yarintzahernandez@uniandes.edu.ec

Received/Recibido: 12/24/2021 Accepted/Aceptado: 03/19/2022 Published/Publicado: 04/25/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6742956>

Resumen

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad que ocurre de manera frecuente y es considerada como una infección muy seria en la etapa de la infancia, el objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento epidemiológico de la NAC en niños menores de 3 años dentro del Área de Pediatría del Hospital Ambato IESS. **Metodología:** Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo en 113 niños identificados con NAC que asistieron al mencionado hospital, en el período de agosto 2019 a marzo 2020. La selección de la muestra se realizó mediante un muestro intencional consecutivo. Para la evaluación de los casos, se emplearon los datos clínicos de las historias que se encuentran en el departamento de historias médicas del centro de salud. **Resultados:** De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que el 54% correspondían al género femenino, el 64% eran de 2 a 3 años de edad, el 26% (n=29) de las NAC tuvieron un origen bacteriano, el 25% (n=28) tenían un origen viral, el resto no fue precisado. Además, el 26% (n=29) cursaba con un cuadro de resfriado común. El 53% (n=60) tenían procedencia rural. El nivel educativo básico o primario fue el más común entre los padres (49%; n=55). **Conclusiones:** los resultados evidencian que la NAC tiene mayor incidencia en las zonas rurales, con padres con un nivel educativo básico y la etiología bacteriana fue ligeramente superior a la viral, asociado comúnmente a un resfriado común.

Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad, bacterias, niños, epidemiología.

Abstract

Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is a disease that occurs frequently and is considered a very serious infection in childhood, the objective of this study was to evaluate the epidemiological behavior of CAP in younger children. 3 years in the Pediatrics Area of the Hospital Ambato IESS. **Methodology:** A retrospective and descriptive study was carried out in 113 children identified with CAP who attended the aforementioned hospital, in the period from August 2019 to March 2020. The selection of the sample was carried out through a consecutive purposive sampling. For the evaluation of the cases, the clinical data of the records records department of the health center were used. **Results:** According to the results obtained, it was evidenced that 54% corresponded to the female gender, 64% were between 2 and 3 years of age, 26% (n=29) of the CAPs had a bacterial origin, 25% (n=28) had a viral origin, the rest were not specified. In addition, 26% (n=29) had a common cold. 53% (n=60) had rural origin. The basic or primary educational level was the most common among parents (49%; n=55). **Conclusions:** the results show that CAP has a higher incidence in rural areas, with parents with a basic educational level and the bacterial etiology was slightly higher than the viral one, commonly associated with a common cold.

Keywords: Community-acquired pneumonia, bacteria, children, epidemiology

Introducción

A nivel mundial las enfermedades respiratorias agudas son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población infantil, junto con la diarrea generan hasta un 30% de la mortalidad en niños. La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad que ocurre de manera frecuente y es considerada como una infección muy seria en la etapa de la infancia lo que obliga a la comunidad a estar capacitada en conceptos y diagnóstico^{1,2}.

En América Latina y el Caribe, alrededor de 80.000 niños mueren por año a causa de las infecciones de origen respiratorio, teniendo la NAC hasta un 85% de influencia en estas muertes³. En Ecuador, la neumonía representa un grave problema de salud, puesto que esta enfermedad se encuentra entre las primeras causas de mortalidad y morbilidad en los niños. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) más de 5 niños menores a 1 año son hospitalizados a diario a causa de neumonía, ante estas cifras tan altas, es necesario que la población ecuatoriana conozca el impacto de esta enfermedad y generar estrategias de manejo y prevención⁴.

La valoración por parte del profesional de enfermería es un elemento clave en los cuidados propios de esta enfermedad, algunos son: monitorización de signos vitales, especialmente patrón respiratorio, ayuda a la ventilación, aspiración de vías aéreas, oxigenoterapia, cuidados cardiacos, regulación hemodinámica, manejo de la medicación, control del dolor, mejorar el sueño, control del confort, relajación muscular, masajes, entre otros⁵.

En el Hospital Ambato IESS se ha evidenciado que en el período agosto 2019 a febrero 2020 ha aumentado el número de casos de niños menores de tres años que han ingresado al Área de Pediatría con un diagnóstico de NAC, lo que se aduce a los cambios climáticos, al incremento de frío en la región, además de los pocos cuidados que las madres ofrecen a los niños debido a la falta de conocimiento de la enfermedad, lo cual ha conllevado al desarrollo de la enfermedad. Por ello, el propósito de este estudio fue evaluar el comportamiento epidemiológico de la NAC en niños menores de 3 años dentro del Área de Pediatría del Hospital Ambato IESS.

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo en 113 niños identificados con NAC que asistieron al Área de Pediatría en el Hospital Ambato IESS, en el período de agosto 2019 a marzo 2020. La selección de la muestra se realizó mediante un muestro intencional consecutivo.

Para la evaluación de los casos, se emplearon los datos clínicos de las historias que se encuentran en el departamento de historias médicas del centro de salud. Fueron excluidos los datos de pacientes de otros grupos etarios, historias con datos incompletos.

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional del Hospital Ambato IESS, los datos obtenidos específicamente para este estudio fueron: causa de la infección, otras enfermedades pulmonares, lugar de procedencia, nivel educativo de los padres.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas fueron expresadas en media \pm desviación estándar.

Resultados

De los 113 niños evaluados, el 26% (n=29) de las NAC tuvieron un origen bacteriano, el 25% (n=28) tenían un origen viral, el resto no fue precisado. Además, el 26% (n=29) cursaba con un cuadro de resfriado común (Figura 1).

Figura 1 Causas más frecuentes de la Neumonías adquiridas en la comunidad y enfermedades acompañantes

El 53% (n=60) tenían procedencia rural (Figura 2).

Figura 2. Procedencia de los sujetos del estudio

El nivel educativo básico o primario fue el más común entre los padres (49%; n=55) (Figura 3).

Figura 3. Nivel de educación de los padres

durante sus primeros años de vida, demostrando que todos los centros de atención de salud atienden diariamente entre 2 y 3 casos de neumonía especialmente en lugares de residencia dentro de la ciudad y en sus alrededores y con un pico del 0.01% de alza en niños que viven en el campo y que reciben una peor atención médica por a causa de la pobreza, bajos ingresos, distancia residencia-centro médico, o falta de conocimiento acerca de la gravedad de la enfermedad, situaciones que ensombrece el pronóstico^{7,8}.

De igual manera, una investigación realizada en Perú plantea que la gran mayoría de los casos graves de neumonía en niños menores de 4 años de ocurre en sectores rurales del país, demostrando un incremento del 11.5% en las tasas de mortalidad probablemente asociado a que los padres de estos niños se dedican a labores del campo, a la informalidad, a la construcción o son migrantes, con un bajo nivel educativo que puede dificultar la comprensión de la gravedad y/o complicaciones de la enfermedad a la que arriesgan a sus hijos, o sus bajos recursos impiden que sean trasladados a centros de atención médica para su tratamiento temprano⁹.

Por su parte, de acuerdo a un estudio español realizado a partir de los cuidados de enfermería que deben ser aplicados en pacientes con neumonía en niños, toda enfermera o enfermero encargado de la atención de un menor con afecciones respiratorias de gravedad como la NAC, debe mantenerse alerta ante cualquier imprevisto, además de mantener un monitoreo constante de las vías respiratorias, signos vitales, manejo del dolor y la adecuada administración de medicamentos, siendo los cuidados impartidos por los profesionales de enfermería de suma importancia^{10,11}.

Discusión

206

La evaluación de los patógenos responsables de las NAC de los sujetos atendidos en el Área de Pediatría del Hospital Ambato IESS, es de suma importancia para iniciar las estrategias terapéuticas respectivas. Asimismo, ciertas características sociodemográficas también podrían influir en las decisiones de manejo. Nuestros hallazgos difieren de los mostrados en España, donde se evidencia que las causas más comunes por la que los niños desarrollaron NAC son principalmente por virus, como el sincitial respiratorio (más común en infantes menores a los 5 años de edad), el virus parainfluenza o más conocida como gripe y el adenovirus, mientras que el segundo motivo más común es por bacterias, como el estreptococo del tipo A y B, y staphylococcus aureus. Además, la forma de contagio se origina a partir de que la persona contagiada mantiene los virus y bacterias en los fluidos de la nariz y la boca, y al estornudar o toser se propagan rápidamente⁶.

En el mismo orden de ideas, la neumonía se propaga en cualquier lugar sin distinción de sectores rurales o urbanos, en un reporte de Colombia se observó que 22,9% de los niños pequeños desarrollan neumonía al menos una vez

Conclusiones

En sujetos atendidos en el Área de Pediatría del Hospital Ambato IESS la mayor incidencia de neumonía ocurrió en el género femenino, la edad con mayor cantidad de casos fue entre 2 y 3 años, la etiología bacteriana fue ligeramente superior a la viral, y se logró evidenciar que la gran mayoría de los padres de niños con neumonía mantienen un nivel de educación básico y su residencia es en zonas rurales. La atención por parte del personal de enfermería es de suma importancia pues de ello depende el control y la atención oportuna para evitar la aparición de complicaciones en esta enfermedad. Los padres de los menores también juegan un papel fundamental, pues de ellos depende que los niños sean tratados a tiempo y se lleve a cabo todos los cuidados necesarios para su recuperación.

Referencias

1. Padilla J, Espiritu N, Rizo E, Medina M. Neumonías en niños en el Perú: Tendencias epidemiológicas, intervenciones y avances. *Revista Médica Clínica Condes*. 2017; 28(1):97-103.
2. Miranda J, Espino J, Miranda B, Cabrera S, Rivas R. Utilidad de la escala de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana de Moreno en el manejo de la neumonía en niños. *Acta médica peruana*. 2015; 32(3):157-163.
3. Gentile A, Bardach A, Ciapponi A, et al. Epidemiology of community-acquired pneumonia in children of Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis. *Int J Infect Dis*. 2012;16(1):e5-15.
4. Sigüenza T, Webster E, Martínez F, Córdova F. Estudio Transversal: Neumonía Adquirida en la Comunidad en Niños. *Revista Médica HJCA*. 2016; 8(1):25-29.
5. Martínez M, Pérez M, Montelongo P. Proceso de Atención de Enfermería a una lactante con neumonía basado en patrones funcionales de Marjory Gordon. *Enfermería Universitaria*. 2014; 11(1):36-43.
6. Úbeda Sansano MI, Murcia García J, Asensi Monzó MT y Grupo de Vías Respiratorias. Neumonía adquirida en la comunidad. El pediatra de Atención Primaria y la Neumonía. Protocolo del GVR (publicación P-GVR-8) [06/02/2022]. Disponible en: <http://www.respirar.org/index.php/grupo-vias-respiratorias/protocolos>
7. Martínez Vernaza S, Mckinley E, Soto MJ, Gualtero S. Neumonía adquirida en la comunidad: una revisión narrativa. *Revista Universitas Médica*. 2018; 59(4):5-6.
8. Piedrahita-Agudelo M, Ramírez-Granada J. Guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de las neumonías atípicas en la infancia. *Revista médica Risaralda*. 2015; 21(1): 48-57.
9. Ministerio de Salud Perú. Guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de neumonía en las niñas y los niños Lima: MINSA Ministerio de Salud; 2019.
10. Felipe de la Cruz Y. Atención de enfermería al preescolar con neumonía viral. *Revista Casus*. 2017;2(1): 73-74.
11. Julián Jiménez A, Adán Valero I, Beteta López A, Cano Martín LM, Fernández Rodríguez O, Rubio Díaz R, et al. Recomendaciones para la atención del paciente con neumonía adquirida en la comunidad en los Servicios de Urgencias. *Rev Esp Quimioter*. 2018; 31(2): 186-202.